

**Arte e tecnologias ancestrais:
uma relação mutualística com plantas, bactérias e leveduras**

Doutora Thatiane Mendes Duque (UEMG)

Izabella Coelho de Souza (UEMG)

Artista colaboradora Daniela Serruya Kohn

INTRODUÇÃO

O antropoceno, com seus inúmeros eventos catastróficos, como: o agronegócio, a produção desenfreada de agrotóxicos, a indústria farmacêutica, o desmatamento e a contaminação dos oceanos, transparecem a necessidade urgente de uma mudança estrutural no modo de vida da espécie humana. Definida como uma era geológica representada pela interferência humana no planeta Terra, principalmente, os impactos ambientais (Paul, CRUTZEN; Eugene, STOERMER, 2000), o antropoceno, em sua decadência, produz múltiplos efeitos desastrosos.

Frente a isso, surge um novo conceito: Symbiocena. Segundo Susan L. Prescott (2017) trata-se de um movimento de redefinição do comportamento humano com relação a sua organização social, a favor da desconstrução de certos paradigmas. Ou seja, referente ao deslocamento de perspectivas, que enfatizam a grande importância da existência das plantas e dos insetos, dos lactobacilos e fungos, nos ambientes onde se encontram, além de uma valorização à interdependência da espécie humana com tais seres vivos.

Susan L. Prescott e Alan C. Logan (2017) define a symbiocena, como sendo uma nova época em que o mutualismo será considerado imperativo.

A ideia de uma nova época de mutualismo (tanto biológico quanto social) tem origem nos escritos de Jonas Salk. Ele se referiu aos primeiros 10.000 anos de existência como a época “A” humana, em que a vida e o estilo de vida como uma resposta a doenças infecciosas e outras causas de mortalidade precoce. A nova época “B” seria – através da evolução do pensamento global e da necessidade de problemas globais auto-induzidos – em que a valorização “a colaboração e a interdependência...” O que estou pensando é em um ecossistema dominado por relações mutuamente vantajosas ao invés de relações mutuamente destrutivas [...] eventualmente vamos perceber que ao destruirmos os ecossistemas, destruímos a nós mesmos". [...] que minha realização ajuda na sua realização, a sua realização vem com a minha realização e todos nós fazemos parte da humanidade juntos. (PRESCOTT, S ; LOGAN, A,C. 2017, p. 11, tradução nossa)

Deste modo, Prescott e Logan (2007) nos atestam sobre a necessidade de um cuidado mútuo, coletivo e plural. Experiências também singulares e subjetivas, que se refletem ecologicamente em larga escala. A symbiocena, surge como uma possibilidade de uma nova época para a humanidade, influenciada pela interdependência com as outras espécies diferentes, que conseguem coexistir e preservar os ecossistemas que habitam.

Neste artigo, o objetivo é identificar formas de interação entre espécies, a partir da confecção de um manto vestível de celulose bacteriana. A fim de investigarmos as relações possíveis entre a espécie humana, uma comunidade de micro-organismos e plantas. Estamos em busca de camadas que ao mesmo tempo que protejam, também nos mostrem novos modos de vida e de afeto. Vestir um manto é também um gesto de cuidar de si, um acalanto em tempos tão inóspitos. Proteção em um casulo. E nesse caso, por se tratar de uma relação com outros seres vivos, nossas camadas protetoras não são estáticas, elas se modificam com o tempo, com a umidade, com a luz, com a temperatura, está em metamorfose.

Por meio de uma parceria com microorganismos¹ vivos, obtemos o tecido para manufatura do manto. Um processo lento e contínuo de cuidados. Os principais alimentos das bactérias² e leveduras que cultivamos, para obtenção do tecido manto, é o açúcar, a frutose e o chá verde. A partir desses elementos, junto a colônia, temos a fermentação.

A fermentação é uma tecnologia milenar, utilizada desde civilizações muito antigas. Esta técnica é utilizada para conservar, em períodos de escassez, mas também nos momentos de abundância de alimentos para evitar o desperdício. Katz (2014) descreve o processo de fermentação, como sendo: "metabolismo anaeróbico, ou em outras palavras, a produção de energia, a partir de nutrientes sem a utilização de oxigênio." (2014, p 39). Esse primeiro processo, de cultivo e cuidado, nos levou a pesquisar e refletir sobre a vida desses pequenos seres. Como por exemplo, o fato de a cultura que cultivamos, criar para si também o seu manto de proteção: a celulose.

A celulose bacteriana é um polímero biodegradável, produzido pelo gênero *Gluconacetobacter* e apresenta diferentes possibilidades de aplicação. (COIMBRA, C. 2016). A celulose bacteriana é considerada um biomaterial. Entendemos como biomateriais, materiais constituídos por matérias orgânicas e/ou compostáveis, ou ainda, que tenham origem de uma fonte renovável, que sejam desenvolvidos a partir de bactérias ou fungos.

Depois dessa etapa, em que foi formada a camada têxtil, realizamos uma série de "operações", que chamamos também de ritos alquímicos com a matéria. Juliana Alvarenga (2016), aponta que:

Ao conduzir as operações alquímicas, o *operador* possibilita esta transformação ao transformar-se a si próprio concomitantemente, acessando o conhecimento adormecido

¹ Um **microorganismo** é um organismo vivo microscópico. Os microorganismos se diferenciam de plantas e animais porque são seres dotados de uma única célula, unicelulares. Compõem esta categoria: algas microscópicas (como as cianofíceas), as bactérias, e alguns fungos microscópicos (como as leveduras), por exemplo. Ao metabolizar os açúcares, as leveduras liberam etanol e gás carbônico,

² As bactérias são seres unicelulares, ou seja, todos os seus processos vitais são realizados em uma única célula.

em ambos, resgatando suas potencialidades inertes. Paracelso, alquimista do século XVI, que denominava macrocosmos universo natural e microcosmos o universo do filósofo alquimista, ressaltava que esses dois universos são reflexos um do outro. (ALVARENGA, 2016, p. 361-362)

O intuito foi também buscar um reencantamento, a partir de observações sobre a transformação da matéria bacteriológica. Como nos diz Luiz. A, Simas e Luiz Rufino (2020):

O desencantamento às vezes aniquila, às vezes aquebranta, lançando-nos em uma contínua perda de vivacidade que imobiliza e tampa nossos ouvidos ao canto do pássaro dos sonhos. É fundamental sobrar palavras de força, aprender o saber dos anciãos da terra, Ele não foi perdido. Não basta colher a folha para fazer o remédio; é preciso saber cantá-la e encantá-la. Cantar a folha é reverenciar a permanência da árvore. (SIMAS, L, A; RUFINO, L. 2020, p. 16.)

TRANSFORMAÇÕES ALQUÍMICAS COM MICROORGANISMOS VIVOS: BACTÉRIAS E LEVEDURAS

A escolha para o trabalho colaborativo com microorganismos, vem de uma prática de observação e utilização de bactérias e leveduras para uma re-aproximação com a natureza. Natureza aqui, compreendida como o meio ambiente, o ecossistema, a vida em suas diferentes formas manifestadas, desde a mais complexa à mais simples.

Unicelulares, as bactérias são seres vivos extremamente inteligentes e também têm suas formas de preservar seus meios. A camada celulósica é uma forma de as colônias se auto protegerem. Neste contexto, buscamos elucidar a nossa vivência com estes microorganismos e apresentar os meios desta interação.

Aqui, gostaríamos de sugerir que um conhecimento profundo dos micróbios seja adicionado à história natural, ecologia, genética e metabolismo. Fisiologia microbiana, ecologia e geologia são essenciais para a compreensão do processo evolutivo. O comportamento dos micróbios, dentro de suas próprias populações e em suas interações com os outros, determina o curso complexo e expansivo da evolução. O mundo vivo

invisível subjaz, em última análise, ao comportamento, desenvolvimento, comunicação, ecologia e evolução no mundo de formas muito maiores de vida, das quais fazemos parte e com as quais co-evoluímos. (MARGULIS, L; SAGAN, D; GUERRERO, R; RICO, L. 2020, p. 5).

O modo de vida das bactérias e leveduras é caracterizado pela coexistência como uma prática primordial em suas organizações sociais. Estes seres microscópicos, que antecedem ao surgimento de todas as outras espécies, estão presentes em superfícies, dentro dos corpos, com suas diversas florestas intestinais e ao redor de outros, compondo a biodiversidade dos ecossistemas. Todos os seres vivos emergem e fazem suas vidas dentro de comunidades multiespécies. (Van Dooren THOM; Kirksey, EBEN; Münster, URSULA, 2016.)

Com as revoluções industriais, também houveram processos culturais e biopolíticos, acompanhados de descobertas como a pasteurização de alimentos, que foi e ainda é, uma técnica necessária para a grande indústria alimentícia, responsável pelos processos de segurança alimentar, em certa medida. A fermentação, reaparece como um contraponto, um revivalismo, um tipo de ativismo de comunidades engajadas para devolver autonomia em relação ao alimento e revolucionar a *cultura alimentar*.

De um lado, uma “germofobia”, termo criado por William Alexander Hammond (1879) referente a um medo patológico de entrar em contato com germes. O conceito se expandiu, provocando um pensamento à favor da esterilização. Isso quer dizer que os costumes de fermentar alimentos e outros hábitos naturais de conservação dos alimentos começaram a ficar muito restritos a comunidades mantenedoras do patrimônio imaterial presente na cultura alimentar, bem como a identidade e o saber e assim, interferir nos modos de vida das pessoas, grupos interessados em resgatar práticas culturais, mas também como uma filosofia, uma política de liberdade em relação ao próprio corpo, à própria saúde e mais ecológica também. O sentido de ecologia é interpretado por diferentes autores aqui citados. Para acrescentar uma diferente perspectiva a esta ideia, em *As Três Ecologias* Félix Guattari escreve: "O princípio particular à

ecologia social diz respeito à promoção de um investimento afetivo e pragmático em grupos humanos de diversos tamanhos." (GUATTARI, 1990, p.44)

É em grande parte a nossa história de interação com as plantas (e seus micro-organismos associados) que originou o que chamamos de “cultura”. Afinal, a palavra vem do latim cultura, que significa cultivar ou tratar. A primeira definição de cultura do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa é simplesmente “ação, processo ou efeito de cultivar a terra; lavra, cultivo”. Esse cultivo também inclui as inúmeras e variadas manifestações de cultura e as novas ideias sobre o que pode ser cultivado. (KATZ, S, 2014. p. 46)

Com as transformações culturais e também sociais, ao longo da história, podemos notar que a relação com o próprio corpo que os seres humanos estabelecem em relação ao meio em que vivem e aos seus interlocutores, é manifestada com fragilidades sociais, mas também um efeito da humanidade, como fruto de convenções e marcações temporais da própria espécie, que produzem o distanciamento e o retorno a temas urgentes e globais.

Desde combater as mudanças climáticas, a originar movimentos pós-pasteurianos, como nomeia Paxton e, a questionar principalmente, a existência antropocêntrica, neste âmbito. As tecnologias ancestrais, como: a fermentação selvagem de alimentos, por exemplo, demonstram esta resiliência em suas dinâmicas, assim como o funcionamento das bactérias. Os humanos se comportam também com características semelhantes aos seus co-evolucionários.

Para a criação da estrutura-pele foram investigados microorganismos capazes de gerar biomaterial. A partir da investigação sobre biomateriais, encontramos estudos sobre tecidos feitos com *Kombucha* - um chá fermentado probiótico³. Esse chá é produzido tendo como base uma colônia simbiótica, constituída por levedura e bactéria chamada *Gluconacetobacter Xylinum*⁴. Para se fazer o Kombucha, utiliza-se basicamente de açúcar, chá preto ou verde e uma

³ Probióticos são microorganismos vivos que podem resistir ao ambiente gástrico, podendo chegar ao intestino e se desenvolverem. Quando digerido o chá Probiótico possuem algumas ações benéficas para a saúde, como: regularizar o intestino, excreção de toxinas e limpeza de sangue.

⁴ *Gluconacetobacter Xylinum* é a principal bactéria encontrada no chá Kombucha. Porém, alguns cientistas dizem haver encontrado outros tipos de bactérias, como: *Brettanomyces/Dekkera*, *Candida*, *Kloeckera*, *Pichia*,

comunidade microbiana. Essa comunidade forma um biofilme, que geralmente possui a aparência de uma membrana gelatinosa e viscosa, conhecida pelas seguintes denominações: mãe, *SCOBY* e pílula. Trata-se de um tapete microbiano denso, formado pelas próprias bactérias, que tem a aparência de uma camada de celulose. As leveduras que se encontram no biofilme, usam o açúcar presente no chá para produzir álcool. Esse álcool é consumido pelas bactérias produzindo, assim, ácido acético ou vinagre. Quanto mais tempo a colônia é mantida no recipiente, sem trocar o líquido/chá, mais características de vinagre o líquido adquire.

Figura 1 - Celulose bacteriana em formação

Fonte: acervo do grupo casulo

RELAÇÕES RITUALÍSTICAS COM PLANTAS

É preciso enfatizar que no processo de confecção do biomaterial de celulose bacteriana foi essencial a utilização de algumas plantas, hora para iniciar o desenvolvimento do *SCOBY*, hora para adicionar diferentes colorações e/ou propriedades medicinais. Dessa forma, criamos

Saccharomyces, *Saccharomycoides*, *Shizosaccharomyces*, *Torulospora* e *Zygosaccharomyces*. (TEOH, Ai Leng, HEARD, Gillian, COX, Julian, 2004.

um diálogo entre tecnologias ancestrais, tais como a fermentação selvagem de alimentos, já citada neste artigo, o tingimento natural de tecidos com plantas e a medicina natural.

Criamos essa relação, pois consideramos que a proximidade com as plantas também possibilita a observação de sistemas que se organizam por meio de uma coexistência. Visto que, entendemos que é difícil definir uma planta como “um indivíduo” dissociado de um todo. Sobre isso, o biólogo italiano Stefano Mancuso (2021), aponta que, já no final do século XVIII começou a circular a ideia de que as plantas - e em particular as árvores - poderiam ser consideradas verdadeiras colônias, compostas de unidades arquitetônicas reiteradas.

Assim como ocorre na floresta, onde cada árvore está ligada a todas as outras por uma rede subterrânea de raízes que as une formando um superorganismo, as plantas constituem a nervura, o fundamento, o mapa (ou planta) com base no qual se constrói o mundo em que vivemos. Não ver essa planta, ou pior, ignorá-la, acreditando que estamos acima da natureza, é um dos perigos mais graves para a sobrevivência da nossa espécie. (MANCUSO, 2021, p. 13)

Em conformidade com essa ideia, a filosofia indígena também se fundamenta no propósito de que os seres humanos não são algo separado do resto do mundo, dos animais, das plantas, da vida e da espiritualidade. Pois, o que existe é um contínuo e um fluxo de consciência que atravessam o próprio mundo e a própria Terra. Os seres humanos fazem parte desse mundo natural. (STARHAWK, 2018) Por esse motivo, compreendemos que é essencial que tratemos esse processo do desenvolvimento do *manto*, não apenas sob uma perspectiva de um experimento científico, mas que também seja conduzido por meio dos saberes ancestrais.

O método científico envolve experimentos controlados nos quais uma variável é considerada e modificada; em seguida, o experimento é repetido e verificado. Esse método nos trouxe muitos benefícios; ele criou o mundo no qual vivemos hoje. [...]

Não queremos perder o modo de compreensão que esse método nos traz. No entanto, uma das falhas da ciência é pressupor que só se pode entender o mundo por meio dela. E eu realmente acho que as pessoas têm uma sede enorme de uma visão do mundo que vá além do que é simplesmente quantificável e mensurável. (STARHAWK, 2018, p. 52-65)

Ressaltamos que as experiências mutualísticas com plantas, que aqui referimos, está orientada nesta visão cosmológica que busca outros sentidos nas relações entre seres humanos e os outros seres vivos. Sendo que, a procura dessa relação horizontal, possui em si um aspecto de autocuidado, terapêutico e também uma forma de resistência aos modos de ser capitalista. Trata-se também de uma busca pela proteção dos corpos por meio de relações mais harmônicas, ainda que mutantes, frente às relações desequilibradas regidas pelas instituições. Por esse motivo, tratamos de investigar os modos em que povos tradicionais, que historicamente mantêm uma relação horizontal com a natureza, utilizam as plantas em seus rituais de proteção e cura.

Partes dos vegetais podem ser utilizadas em rituais. Entre as partes relatadas encontram-se os caroços ou sementes, galhos, folhas, espinhos e dentes. Entre as plantas utilizadas para rituais mencionam-se o estoraque, a sacaca, o pau de angola, o dente de alho e a saracura-muirá. Todos estes podem ser usados em defumações para afastar mau olhado e todo o tipo de atrasos na vida, além de servirem também, como amuletos para a casa e corpo, como por exemplo, os amuletos com dentes de alho e figas com pau de angola. A casca da envirataia é utilizada para fazer a defumação em rituais de proteção e “fechamento do corpo” contra os sentimentos de inveja e atrapalhos da vida, assim como as ervas como estoraque, a sacaca e a saracura-muirá. Em todas as casas de aconselhamento espiritual, encontra-se um pedaço de casca da envirataia sendo defumada. (BITENCOURT, 2017, p. 154)

Figura 2 - Resíduos de chá de capim cidreira, funcho, pariri e urucum utilizados para desenvolvimento e pigmentação de celuloses bacterianas

Fonte: acervo do grupo casulo

REGISTROS DE PROCESSOS MUTUALÍSTICOS: MANTO

Para a co-criação de um *manto* à base de biomateriais vivos, realizamos diversos procedimentos relacionais, por meio de valores simbólicos que nos permeiam. Os processos foram realizados como uma sequência de pequenas ações a serem realizadas, do mesmo modo como acontecem muito dos nossos rituais diários.

Os rituais foram realizados no intuito de encontrarmos a proteção e o encantamento da vida. Pois acreditamos que somente as informações técnicas sobre determinados fenômenos não nos possibilitam compreender determinadas ações, substâncias e objetos que a sociedade classifica como “mágicos”.

Por séculos o uso de amuletos e talismãs vem sendo difundido nas mais diversas culturas. Os antigos egípcios usavam a figura do escaravelho sagrado Khepri. Os cristãos utilizavam a Bíblia e o crucifixo para a proteção de pessoas acamadas. As runas usadas pelos escandinavos e anglo-saxões eram para trabalhar contra o mal e bruxaria. Os antigos celtas utilizavam o trevo de quatro folhas para atrair boa sorte. Na região de

Tirol, o som dos pequenos sinos em janelas ou portas afastavam os demônios. Na Idade Média, na cultura ocidental, o pentagrama teve a reputação de amuleto para atrair riqueza e amor, e proteger contra inveja e infelicidade. Também há menções do uso de amuletos para proteção contra doenças na Idade Média e Moderna na Europa, durante a peste e assim como as epidemias que se seguiram já no século XIX, as quais não tendo explicações científicas “que interpretassem os contágios e a grande taxa de mortalidade, os europeus lutavam contra os miasmas e seus ares doentios, além de se protegerem “ com medalhas bentas, os amuletos, as operações de feitiçaria e de mágica, como também os remédios tirados de sapos e serpentes” (DRIGALSKI, 1964, p. 24-25).

Recuperar o sentido ancestral/espiritual da ideia de conexão é necessário para nos interligar às teias e tecnologias da biosfera que são capazes de nos fazer respirar e apontar caminhos na labuta entre a vivacidade e a “peçonha do desencanto”. (Luis Simas e Luis Rufino)

Figura 3 - Rito 1. Bactérias e leveduras (kombucha) em coexistência com plantas (urucum)

Figura 4 - Rito 2. Bactérias e leveduras (kombucha) em coexistência com plantas (lavanda)

Fonte: acervo do grupo casulo

Nesse sentido, este estudo tem a intenção de "inventar possibilidades", repensar uma cultura em que outras espécies nos dão exemplos e referências de como ressignificar as nossas

relações. Assim, como também, aprender a inventar novas fontes de criação e entendimento destes significados.

Figura 5 - Desenvolvimento do manto

Fonte: acervo do grupo casulo

Esses processos foram desenvolvidos em contraste com os ritmos urbanos, que também são ritualizados, porém são ritos que nos afastam de um sentido de ecologia e nos levam para o sentido do consumo somente. O desenvolvimento de um manto ritualístico de biomateriais a partir do cultivo de bactérias, leveduras e plantas, nos faz lembrar a relação com seres pertencentes à natureza. Como também nos interliga, as nossas ancestralidades, ao "ritualizar as interações entre espécies" que nos apresenta como ritmos naturais da natureza. Este estudo, ainda em processo, busca apresentar uma série de objetos e materiais em processos colaborativos e de experimentação, para a percepção sobre o modo de organização social de outras espécies de seres vivos e suas potencialidades apresentadas através da arte.

Acreditamos que o sentido da vivência em coexistência nos permite uma experiência tanto poética quanto política. As plantas, as bactérias e leveduras, por natureza, se organizam para coexistir. Fora dessa dinâmica, as culturas vivas são colonizadas por espécies invasoras e

colapsam, se desequilibram. Esta pode ser a metáfora de muitas populações humanas contemporâneas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que criar um manto, a partir do cultivo de microorganismos é uma reação nossa frente a tempos-espacos tão inóspitos para todas as espécies. O manto torna-se então, a pele membrana que nos protege e que nos possibilita novas relações com os co-habitantes e com o meio ambiente.

Diversos autores concordam com a prerrogativa de que para o desenvolvimento do capitalismo foi preciso colonizar todos os corpos vivos. Ou seja, a compreensão de coexistência entre os seres existentes na natureza, foi substituída por uma relação de dominação e exploração.

Por isso, buscamos compreender modos de recuperar uma relação ritualizada com a vida. Dessa maneira, propomos uma reaproximação, uma reintegração, dos seres humanos à natureza, tentando, pouco a pouco, nos distanciar das práticas de dominação e exploração derivadas da colonização e do capitalismo. Isso porque para a manutenção desse sistema político-social-econômico nas sociedades contemporâneas, vigora um projeto de distanciamento dos seres humanos dos seus sentidos mais subjetivos, da conexão com seus próprios corpos, territórios e natureza. O que contribui para a manutenção de uma lógica de mercantilização da vida, em que os seres humanos se preenchem (ou acreditam estar se preenchendo) com produtos de desejos e necessidades criadas pelo mercado.

Dessa forma, os ritos, individuais e coletivos, que proporcionam o desenvolvimento de uma existência atenta, presente, sensível e expressiva, perdem espaço para corpos que se relacionam com a vida de modo mecanizado, acelerado e desconectado, provocando inúmeras perdas sociais, culturais e ambientais. É nesse momento que o manto nos convoca à

reapropriação de nossos corpos e ao reconhecimento da vida de forma integral e genuína. É essencial que retomemos o entendimento de que somos seres pertencentes à natureza e que partilhemos dos mesmos ciclos, para que possamos viver em harmonia. É essencial, também, que tenhamos condições de criar um mundo que valorize a vida, a importância da comunidade e o respeito pela natureza.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Juliana. Arte e conhecimento: alquimia e o novo paradigma da ciência. Revista :Estúdio. Vol. 3, (5) 358-365. 2012

_____. A POÉTICA DA SUBSTÂNCIA: PROCEDIMENTOS DA ALQUIMIA EM ARTISTAS CONTEMPORÂNEOS. Editora Relicário. SP, 2016.

BITENCOURT, Daiane Brum. Remédios da Terra, Amuletos e Medicina Popular: A Etnofarmacobotânica nas Artes de Curar dos Amazônidas entre Oriximiná (PA) à Nhamundá (AM). PUCRS, 2017.

COIMBRA, Cynthia Gisele de Oliveira. Produção de celulose bacteriana por *Gluconacetobacter xylinus* e elaboração de filmes comestíveis. (tese de doutorado). Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco. 2015

CRUTZEN, Paul; STOERMER, Eugene. *The "anthropocene"*. *Global Change Newsletter*, 41: 2000. 17-18

DRIGALSKI, Wilhelm, Von. O homem contra os micróbios. 3.ed. Belo Horizonte. Editora Itatiaia. Ltda, 1964.

ELH ACHAM, Emily. Global human-made mass exceeds all living biomass. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-3010-5>. Acesso em: 20 de abril de 2022.

GUATARRI, Felix. As três Ecologias. Tradução Maria Cristina F. Bittencourt. Campinas: Papirus, 1990.

KATZ, S. E. A arte da fermentação: explore os conceitos e processos essenciais da fermentação praticados ao redor do mundo. Trad. C. Yamagami. SP. Tapioca, 2014.

KRENAK, Ailton. Ecologia Política. ETHNO SCIENTIA. Belo Horizonte, volume 3, número 2 especial, agosto, 2018.

MARGULIS, L; SAGAN, D; GUERRERO, R; RICO, L. Propriocepção: quando o ambiente se torna o corpo. Cadernos SELVAGEM publicação digital da Dantes Editora Biosfera, 2020

MANCUSO, Stefano. A planta do mundo. Editora Ibu. SP. 2021.

PATZDORF, Danilo. Pequeno manual de autocuidado para corpos esgotados. In: MOVER – PRÁTICAS

COREOGRÁFICAS DE ESCRITA. Org. Maitê Lacerda. Sesc Pinheiros, São Paulo, 2021.

PRESCOTT, Susan L; LOGAN, Alan C. Down to earth: Planetary health and biophilosophy in the symbiocene epoch. AC Logan/ Challenges, 2017

STARHAWK. Magia, visão e ação. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 52-65, abr. 2018.

TUPINAMBÁ, Glicéria. A visão do manto. REVISTA ZUM 21. 2021. Disponível em: <https://revistazum.com.br/revista-zum-21/a-visao-do-manto/>. Acesso em: 20 de abril de 2022.

CIACT07 Transcendências

Congresso Internacional
de Arte, Ciência e Tecnologia e
7º Seminário de Artes Digitais 2022

ONLINE

06 a 10 de junho de 2022

GT7

O corpo e suas peles

Como citar este texto:

DUQUE, Thatiane M.; SOUZA, Izabella C.; KOHN, Daniela S. Arte e tecnologias ancestrais: uma relação mutualística com plantas, bactérias e leveduras. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 782-797.